

**EMPLEABILIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO
TRAS LA CONCLUSIÓN DEL CURSO. UM ESTUDIO EM
LAS “FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO”
– “ZONA LESTE” Y “GUARULHOS”.**

Prof. Me Abel Baptista

Prof. Me. Robson dos Santos

SADSJ- South American Development
Society jornal – São Paulo, Brasil.

Resumen

La empleabilidad se puede entender como las acciones emprendidas por las personas para desarrollar habilidades y buscar conocimientos favorables, con el objetivo de lograr una posición en el mercado de trabajo, sea en el formal sea en el informal. Este estudio investigó aspectos de la empleabilidad del individuo. El instrumento de investigación fue un trabajo de campo, cuyos datos fueron recogidos a partir de encuestas con 236 estudiantes de dos unidades de las “Faculdades de Tecnologia de São Paulo” (FATEC): “Zona Leste” y “Guarulhos”. Como estrategia metodológica, se adoptó el enfoque de análisis cuantitativo. Los resultados demostraron que entre los estudiantes egresados de las FATEC hubo un crecimiento en los ingresos brutos tras la conclusión del curso por encima de los R\$3.000,00, partiendo de un 7% antes de la conclusión del curso para un 28% tras el final del curso. Lo mismo ocurre con el ingreso de hasta R\$3.000,00 antes de la conclusión, que de un 10% pasó a un 20%, lo que demuestra mayor empleabilidad para los graduados.

Introducción

A lo largo de la historia, han sido inmensos los cambios en el mundo del trabajo que han afectado la forma como lo vemos. En el inicio del siglo XX, la revolución agrícola originó la aparición de innovaciones técnicas en la producción agrícola, el aumento de la productividad, la mayor abundancia de alimentos y en la mejora de los transportes. Posteriormente, la revolución industrial y el fuerte crecimiento urbano acarrearón una adaptación de las políticas al capitalismo y a la expansión de las sociedades occidentales. Durante el siglo XX, por efecto de la Teoría de la Organización del Trabajo de Taylor, se generó una racionalización del sistema del trabajo al igual que una operacionalización de las organizaciones que tuvieron como consecuencia una optimización de los medios tecnológicos utilizados y el aumento del número de trabajadores. Más recientemente, con la revolución del conocimiento y los cambios iniciados por la globalización, las innovaciones en el ámbito de las tecnologías de la comunicación, el mayor nivel de competitividad de la competencia, la cada vez mayor búsqueda de la excelencia y la exigencia por la calidad y las constantes mejoras resultaron en profundas alteraciones en el ámbito de la producción (BERNTSON, 2008).

Según Carmo (1998), la globalización también es un fenómeno que influye, porque conlleva un cambio en el ritmo de la industria, del comercio, de las comunicaciones y de los transportes configurando una situación de creciente interdependencia económica entre los países. Se internacionaliza el capital y se lo invierte en inúmeros países, regiones y continentes con diferentes situaciones económicas. Sus primeros movimientos empiezan en los 70. El proceso de globalización no se reduce a los aspectos económicos, involucra también la cuestión tecnológica, la cultural y otras más, de menor importancia. Se trata de un amplio reordenamiento en la economía mundial causado por la revolución tecnocientífica y también por la concentración de capitales. La velocidad de los intercambios ha crecido en un ritmo acelerado en los últimos años, generando una integración entre países comandada por las grandes corporaciones de empresas multinacionales.

En este escenario, los cursos de grado tienen un carácter de formación técnica y científica, cuyo objetivo es preparar los estudiantes para el mercado de trabajo. A su final, los universitarios se enfrentan con la necesidad de buscar oportunidades y establecerse en una ocupación. De acuerdo con Rosenberg, Heimler & Morote (2012), estas tareas tienden a realizarse con más éxito a medida que vivencias llevadas a cabo durante el curso faciliten el desarrollo de otras habilidades, más allá de las técnicas.

Además de eso, como una estrategia de protección contra la desocupación y como resultado de la individualización de las relaciones de trabajo, los sujetos vieron la necesidad de desarrollar nuevas competencias para la obtención de un empleo o trabajo garantizado. Dichas competencias son la empleabilidad y el emprendedorismo.

De esa manera, la empleabilidad se convierte en el capital personal que todos debemos gestionar y que consiste en la suma de sus competencias movilizables; asimismo, se refiere “a la capacidad de la que deben estar dotadas todas las personas, para que se cuente con ellas en proyectos laborales” (Boltanski & Chiapello, 2002). Por lo tanto, no es suficiente que uno sea competente (condición individual), sino que se debe ser competitivo (condición individual y comprobada, que ubica al individuo en relación con los demás), en tanto que sea efectivamente empleable.

La Enseñanza Superior le trae diferentes tareas y contextos al estudiante a los que necesita adaptarse para que a lo largo del curso alcance determinado nivel de rendimiento académico y satisfacción con los resultados. Tales vivencias académicas, según Almeida, Soares & Ferreira (2000), se pueden categorizar en cuatro dimensiones de la adaptación al contexto universitario, a saber: académica, personal, social y vocacional.

A las Universidades les compete garantizar que los estudiantes estén preparados para competir en el mercado de trabajo, ofreciéndoles las bases necesarias para que promuevan y reorienten las cualificaciones académicas. Y eso es algo que puede hacer apostando en cursos que se adapten a las exigencias del mercado de trabajo, al igual que preparando los estudiantes para que puedan enfrentar los retos propuestos por las empresas, promoviendo, así, su empleabilidad (GONÇALVES; CARREIRA; VALADAS & SEQUEIRA, 2006).

Referencial Teórico

Kovács & Castilho (1998, p.1) argumentan que hoy se exige flexibilidad y capacidad de adaptación rápida a los cambios en la búsqueda por una posición en el mercado imprevisible y diferenciado. En otras palabras, las empresas tienen que utilizar sus recursos tecnológicos y humanos de modo que puedan satisfacer las exigencias del mercado en términos de cantidad, calidad, diversidad y plazos

El empleo ya representó seguridad profesional para muchos trabajadores en tiempos anteriores, en los que las personas ingresaban en una determinada empresa y salían de la misma empresa jubiladas, como señala Minarelli (1995, p. 17).

De acuerdo con Carvalho (2006), durante el siglo XX, las empresas sufrieron cambios constantes, a causa de influencias externas que afectaron y aún interfieren en su planeamiento, métodos, procesos y estrategias, haciendo que determinen nuevas exigencias y requisitos para la contratación de profesionales capacitados y debidamente preparados que contribuyan decisivamente para sus respectivas operaciones.

Se nota que las empresas están siempre buscando profesionales que se diferencien por sus cualidades humanas y por la agilidad de ampliar sus recursos y capacidades potenciales continuamente.

Blanch (2007, p. 9) afirma que el valor y el significado del trabajo son conceptos estrechamente relacionados, siendo importante distinguir “valor del trabajo” (*work value*) y “valores laborales” (*labor values*), ya que este último se encuentra fuertemente asociado a los efectos que se espera del empleo. Los valores laborales deben ser entendidos siempre articulados al contexto histórico y sociocultural, de manera que cada situación encierra su especificidad, dada su combinación heterogénea e incluso contradicciones y significados heredados y reproducidos.

Para Sarsur (1999, p. 38) la empleabilidad se entiende como:

Una acción individual, que puede ser estimulada o no por las organizaciones, que hace que los empleados de todos los niveles busquen estar mejor preparados para enfrentar el mercado de trabajo y sus cambios, que presupone una postura proactiva, en el sentido de capacitarse y cualificarse permanentemente, en términos de habilidades y capacidades técnicas, humanas, conceptuales y de relaciones sociales. (Traducción nuestra)

Minarelli (1995, p.37), uno de los pioneros a estudiar el tema, lo tradujo del inglés *employability*, que significa “condición de dar empleo y la habilidad de obtener o mantener un empleo o trabajo”.

Según Cardoso (2002), empleabilidad nada más es que la capacidad que un individuo desarrolla de acumular y mantener actualizadas sus competencias y su red de relaciones y conocimiento, a fin de tener siempre en sus manos el albedrío sobre su proyecto de carrera.

En la visión de Garavan, Morley, Gunnigle & Collins (2001), el concepto de empleabilidad refleja el reconocimiento de la necesidad que los individuos tienen de poseer habilidades prácticas y útiles para que puedan actuar efectivamente frente al aumento de la flexibilidad y de la inseguridad del mercado de trabajo.

Para Romaniuk & Snart (2000), el tema de la empleabilidad ya se hace más amplio, pues involucra determinar, obtener y mantener habilidades y cualificaciones necesarias para el trabajo, promoviendo a sí mismo en el sentido de obtenerlo y, con competencia, lograr mantenerlo.

Civelli (1998), a su vez, aduce que empleabilidad significa la posibilidad del uso o empleo de una serie de competencias y conocimientos en nuevas o diferentes áreas de trabajo, por un individuo u organización.

Cabe señalar que el concepto de empleabilidad nunca ha sido estable, existiendo tres períodos (Gazier, 1999). Históricamente, el concepto de empleabilidad fue utilizado por primera vez en el inicio del siglo XX. Se introdujo con el propósito de identificar las personas que tenían la capacidad/habilidad para trabajar (Berntson, 2008). Posteriormente, en los años 50 y 60, este concepto se hizo más abarcador y diversificado, siendo visto como una política de empleo. Desde los años 90 el concepto

se ha desarrollado y el foco ha pasado a las capacidades y habilidades de los individuos de lograr un empleo o trabajo, denominadas *initiative employability*. La empleabilidad es, así, determinada por cuan identificado el individuo se siente con su posición en el mercado de trabajo, basándose para ello en sus capacidades sociales y humanas (McQuaid & Lindsay, 2005).

De acuerdo con Malschitzki (2002), la empleabilidad está relacionada a cualquier modalidad de trabajo, sea en la instalación de un negocio propio sea en la prestación de servicios como empleado de una pequeña, mediana o gran empresa. Hace falta estar respaldado en sus raíces fuertes que fomenten el crecimiento y la transformación profesional. Las cinco raíces sugieren que la **experiencia profesional** es necesaria para sostener la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, permitiendo identificar los aciertos y errores pasados. Las **competencias** señalan el nivel de conocimiento que el profesional debe poseer para el desarrollo de las actividades. El **comportamiento** determina la forma de relación interpersonal necesaria para la convivencia con clientes internos y la atención a los clientes externos. La **red de contactos** es vital para la relación con personas y empresas, pues posibilita la prospección de nuevos negocios o de nuevas oportunidades de trabajo. El **capital acumulado** es necesario para garantizar la apertura y manutención inicial del emprendimiento; en el caso de que se necesite buscar una oportunidad como empleado, le dará a uno condiciones de elegir con mayor tranquilidad una nueva posición, ya que los compromisos financieros estarán garantizados por cierto período de tiempo.

Metodología

En lo que concierne a los procedimientos metodológicos, en cuanto a la naturaleza, la investigación cuantitativa, para Malhotra (2005), tiene como objetivo cuantificar los datos y generalizar los resultados de las muestras para la población de interés a fin de recomendar un curso de acción final. Diferentemente de la cualitativa, tiene un gran número de casos representativos como muestra, utiliza la recolección de datos estructurada y hace análisis estadístico de los datos.

En cuanto a los objetivos, la investigación se clasifica como exploratoria y descriptiva. Para Churchill & Petter (2000), las investigaciones exploratorias, también denominadas *desk research*, se usan para generar hipótesis o explicaciones probables e identificar áreas para un estudio más profundizado sobre la naturaleza de un problema. Por su parte, la investigación del tipo descriptiva, también llamada *ad-hoc*, busca describir situaciones. Según Bacha (1998) poseen objetivos para la solución de problemas o evaluación de alternativas de cursos de acción.

Análisis de los Datos

La investigación se llevó a cabo en el período de 28/09/2015 a 09/10/2015 con egresos de las “Faculdades de Tecnologia de São Paulo” – “Zona Leste” y “Guarulhos”, totalizando 236 encuestas respondidas sobre empleabilidad.

Gráfico 1: Curso de Formación

El 62% de los egresos que respondieron son del curso de Logística, el 15% de Comercio Exterior, el 14% de Informática y el 9% de Logística Aeroportuaria.

Gráfico 2: Empleabilidad cuando ingresó en la FATEC

El 43% estaba desocupado, el 39% empleado fuera del área del curso y el 18% empleado en el área del curso. Los datos demuestran que, al empezar la facultad, el 43% se encontraba desocupado, un número alto para iniciar el grado.

Gráfico 3: Empleabilidad durante el curso

El 38% estaba empleado en el área del curso, el 28% siguió en el mismo trabajo, el 19% estaba empleado fuera del área del curso y el 15% desocupado. Como se puede constatar, el número de desocupados disminuyó considerablemente.

Gráfico 4: Tras haberse recibido

El 36% siguió en el mismo trabajo, el 32% logró un trabajo en el área del curso, el 17% logró emplearse fuera del área y el 15% estaba desocupado. El número de desocupados puede parecer alto, en un primer momento, pero termina siendo pequeño debido a la difícil situación económica por la que pasaba el país en el momento.

Gráfico 5: Situación actual de empleo

El 80% está empleado y el 20% desocupado.

Gráfico 6: Ingreso bruto antes de la conclusión del curso

El 50% poseía un ingreso de hasta R\$ 1.000,00, el 33% de hasta R\$ 2.000,00, el 10% de hasta R\$ 3.000,00 y el 7% por encima de los R\$ 3.000,00.

Gráfico 7: Ingreso bruto actual tras haber terminado el curso

El 20% posee un ingreso de hasta R\$ 1.000,00, el 32% de hasta R\$ 2.000,00, el 20% de hasta R\$ 3.000,00 y el 28% por encima de los R\$ 3.000,00.

Consideraciones finales

El presente trabajo se focalizó en la empleabilidad, buscando conceptualizar el tema y abordar los requisitos necesarios que el profesional debe buscar desarrollar para promoverse a fin de cualificarse y poder ser absorbido por el mercado de trabajo.

El desarrollo de la empleabilidad es de mucha importancia, pues pretende mantener al profesional apto para incorporarse al mercado de trabajo. Sin embargo, para desarrollarse el individuo necesita estar en constante búsqueda de conocimiento y experiencias que le servirán de bagajes para competir frente a las exigencias del mercado.

Los procesos de transición del universo académico al mercado laboral son influenciados por un conjunto de variables. A pesar del actual contexto de crisis económica y consecuente aumento de la tasa de desocupación nacional, se constata que hubo un crecimiento en el ingreso bruto tras la conclusión del curso, siendo por encima de los R\$3.000,00, partiendo del 7%, antes de la conclusión del curso, y llegando al 28% tras su conclusión. Lo mismo ocurrió con el ingreso de hasta R\$3.000,00 que antes de la conclusión representaba el 10% y pasó al 20%, tras su conclusión. Estos datos demuestran que la empleabilidad y el ingreso tras la conclusión del curso son una ventaja competitiva para los egresados.

El artículo es un estudio exploratorio y, por lo tanto, puede, por un lado, suscitar algunas cuestiones que no nos hemos planteado y, por otro, incentivar futuras investigaciones que posibiliten mayor comprensión del asunto, entre las que corresponde, por ejemplo, analizar en mayor profundidad los factores que podrían estar influenciando la ocurrencia de diferentes estrategias de acción entre los cursos, así como analizar cuáles de ellas son más efectivas para alcanzar una posición en el mercado de trabajo. Otro punto de exploración futura parecer ser el papel que la facultad puede adquirir en el sentido de preparar mejor los estudiantes para enfrentar la realidad profesional.

Referencias Bibliográficas

ALMEIDA, L. S., SOARES, A. P. C., & FERREIRA, J. A. G. (2000). Transição e adaptação à universidade: Apresentação de um Questionário de Vivências Acadêmicas. **Psicologia**. 16(2), 189-208.

BACHA, Maria de Lourdes. (1998). **Introdução à pesquisa de marketing**. San Pablo: CenaUn.

BLANCH, J. M. (2007). Psicología Social del Trabajo. **Tratado de Psicología Social. Perspectivas Socioculturales**. México-Barcelona: Anthropos – UAM.

BERNTSON, Erik. (2008). **Employability perceptions. Nature, determinants, and implications for health and well-being**. Department of Psychology, Stockholm University. Disponible en: <http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:198489/FULLTEXT01>
Consulta: 31 de agosto 2015.

BOLTANSKI, L. & CHIAPELLO, E. (2002). **El nuevo espíritu del Capitalismo**. Madrid: Akal.

CARMO, Paulo Sérgio. (1998). **O trabalho na economia global**. San Pablo: Moderna.

CARVALHO, Pedro Carlos. (2006). **Empregabilidade: A competência necessária para o sucesso no novo milênio**. Campinas: Editorial Alínea.

CHURCHILL, J.; GILBERTO, A. & PETER, J. P. (2000). **Marketing criando valor para os clientes**. San Pablo: Saraiva.

CIVELLI, F. (1998). Personal competencies, organizational competencies, and employability. **Industrial and Commercial Training**, 30 (2) 48–52.

GARAVAN, T. N., MORLEY, M., GUNNIGLE, P. & COLLINS, E. (2001). Human capital accumulation: the role of human resource development. **Journal of European Industrial Training**, 25(2-4), 48-68.

GAZIER, B. (2001). **Employability**: the complexity of a policy notion. In: Weinert, P. et al. (eds.), *Employability: from theory to practice*, New York: Transaction Publishers, 3-23.

GONÇALVES, F. R., CARREIRA, T., VALADAS, S. & SEQUEIRA, B. (2006). Percursos de empregabilidade dos licenciados: Perspectivas europeias e nacional. **Análise Psicológica**, 1 (XXIV), 99-114.

KOVÁCS, Ilona & CASTILHO, Juan José. (1998). **Novos Modelos de Produção. Trabalho e pessoas**. Celta, Oeiras.

MALHOTRA, Naresh. (2005). **Introdução à pesquisa de marketing**. San Pablo: Prentice Hall.

MALSCHITZKY, Nancy. (2002). Empregabilidade X Empresabilidade. **Revista FAE Business**, nº 2, junho/2002. Disponível em: www.fae.edu/publicações/pdf/. Consulta: 27 de agosto 2015.

MCQUAID, R. W, & LINDSAY, C. (2005). The Concept of Employability. **Urban Studies**, 42(2), 197-219.

MINARELLI, J. A. (1995). **Empregabilidade**: o caminho das pedras. San Pablo: Gente.

ROMANIUK, K. & SNART, F. (2000). Enhancing employability: the role of prior learning assessment and portfolio. **Journal of workplace Learning: Employee Counseling Today**. 12 (1), 29-34.

ROSENBERG, S., HEIMLER, R, & MOROTE, E.-S. (2012). Basic employability skills: A triangular design approach. **Education & Training**. 54(1), 7-20.

SARSUR, Amyra Moyzes. **Empregabilidade e empresabilidade?: um estudo junto a organizações e profissionais em Minas Gerais**. Tesis de Maestría en Administración, Universidade Federal de Minas Gerais, 1999.